

Artículo científico Recibido: 14-09-2014 Aceptado en forma revisada: 28-10-2014

Pensar el currículo, pensar el desempeño laboral.

Caso IDEAD - Universidad del Tolima, Colombia.

Curriculum think, think the job performance.

Case IDEAD - Universidad del Tolima, Colombia.

Mag. [Sandra Milena Gracia Galicia](#),¹ PhD. [María Elena Rivas Arenas](#).²

Universidad del Tolima

Resumen.

Este artículo científico tiene como base la investigación educativa de la Mag. Sandra Gracia (2013): Educación y desarrollo: Lectura desde lo local, es un estudio sobre la formación de profesionales en la modalidad de educación a distancia de la Universidad del Tolima en el CERES Darío Echandía de Chaparral, Tolima (2006-2012), en el que se toma como referencia las percepciones de egresados de esa institución, mediante instrumentos de investigación que permitieron realizar la aproximación a la significación socio-cultural y la relación con los efectos de su formación como profesionales, en el desarrollo a nivel personal, laboral, territorial y social. Asimismo se hace un análisis cuali-cuantitativo en los que se examina los impactos percibidos por los egresados de la formación universitaria y la obtención de un título profesional; se hace el análisis respectivo acerca del desarrollo humano, indagando sobre la pertinencia de la educación en ese territorio, considerando las expectativas, los beneficios y los desaciertos percibidos por los egresados en relación con la

¹ Magister en territorio, Conflicto y Cultura. Directora de la Licenciatura en Ciencias Naturales. IDEAD. Universidad del Tolima. Lic.ciencias@ut.edu.co

² Doctora en Ciencias Pedagógicas. Doctora en Educación. Docente investigadora Especialización en Literatura Infantil. IDEAD. Universidad del Tolima. maraelenarivas@gmail.com

búsqueda de educación, capacitación, reconocimiento o ascenso social. Finalmente, se deja una inquietud universal abierta sobre la relación educación-cobertura-excelencia para el dominio profesional del egresado en su campo de acción.

Palabras claves:

Educación, Universidad, Educación a Distancia, Currículo, Investigación, Profesionales, Desarrollo Humano, Territorio, Trabajo, Cobertura, Excelencia.

Abstract.

This scientific article is based education research Mag. Sandra Gracia (2013): Education and development: Reading from the local, it is a study on the training of professionals in the distance education at the University of Tolima in the CERES Darío Echandía from Chaparral, Tolima (2006-2012), in which is taken as reference the perceptions of graduates of this institution through research tools that allowed for the approach to the socio-cultural significance and relation to the effects their training as professionals in developing a personal level, employment, social and territorial. A qualitative and quantitative analysis on the impacts perceived by graduates of university education and obtaining a professional degree is examined is also made; the respective analysis of human development, investigating the relevance of education in that territory, considering the expectations, benefits and perceived missteps by graduates in relation to the search for education, training, recognition or social advancement is made. Finally, an open universal concern about education-related coverage-excellence for professional graduate proficient in their field of action is allowed.

Keywords:

Education, University, Distance Education, curriculum, research, professional, human development, territory, work, coverage, excellence.

A la Universidad o a la escuela en general se le ha planteado como encargo social educar y preparar para la vida pero de un modo sistémico y eficiente. El investigador cubano Álvarez de Zayas, C. (2000:132) en su libro “La escuela en la vida” argumenta: “El fin último de toda institución docente consiste en tratar de formar egresados que manifiesten aquellos atributos y niveles de regulación de su personalidad y objetivos educativos en correspondencia con los intereses y necesidades de la sociedad que los formó”. No obstante, en muchas universidades de Colombia este principio rector es muy cuestionable por cuanto la profesionalización es más una idea de educación mercantilista, sin interesar cuáles sean los verdaderos perfiles y habilidades aprehendidas con los que el egresado dispondrá como capacidades y talentos para la ejecución laboral en su contexto o apto para trabajar y con ella solucionar problemas en cualquier centro de trabajo que le corresponda.

Desde la perspectiva del deber ser universitario y teniendo presente las necesidades del contexto profesional, en primer lugar, la actividad laboral siempre tendrá que ser planeada y organizada como parte del proceso enseñanza-aprendizaje en cada uno de los programas y facultades de las diferentes universidades. En segundo lugar, la vinculación o integración de la formación académica laboral con la investigativa es un motor que reconoce necesidades e impulsa innovaciones profesionales como parte de la ética y entrega profesional. Por otro lado, el tercer punto, los problemas de la práctica, en lo laboral y en lo social, deben estar presentes, como formas de aprendizaje, en discusiones analíticas contextualizadas, investigaciones y posibilidades de solución en el aula o en el laboratorio –enseñanza problémica– como parte integral y de entrenamiento de la conciencia política, social y laboral del entorno. Como cuarto punto, aunque puede haber más, todo docente debe sentirse comprometido no sólo con el desarrollo de su curso en términos académicos, sino debe ser propositivo de la actividad práctica para el trabajo individual y colectivo por cuanto es tan importante la academia como la preparación para el desempeño laboral del futuro profesional.

La preparación de los miembros de una sociedad es una necesidad y exigencia de la misma, un pueblo educado es un pueblo pensante, por tal motivo el nivel exigente de preparación está íntimamente ligado con la posición de vanguardia en el futuro no sólo de

los egresados profesionales sino también de las imágenes de desempeño educativo de las diferentes universidades. En este sentido, así lo afirma Santa María (2009:31) La educación superior es de vital importancia para el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y la reducción de la informalidad. Es el gran determinante del éxito de las personas en el mercado laboral... Es un seguro efectivo contra la pobreza... Las ganancias relativas de los trabajadores con educación superior son las más altas... Personas con educación superior son menos propensas a estar desempleadas y menos propensas a trabajar en el sector informal". El Banco Mundial, por su parte afirma que los hogares con personas con educación superior tienen menos riesgo relativo de caer en la pobreza”.

El caso de la Universidad del Tolima, y particularmente en el Instituto de Educación a Distancia, se le reconoce su extensión profesional por cuanto posibilita el acceso a la formación universitaria a personas que por su ubicación geográfica, disponibilidad de tiempo y recursos económicos, no pueden acceder a la educación superior en la modalidad presencial en la sede central de la universidad, ubicada en la capital del departamento del Tolima. En este sentido, el plan de desarrollo de la Universidad del Tolima concibe la formación no sólo desde el ámbito de la profesionalización sino de la formación integral, frente a lo cual el Proyecto Educativo Institucional, PEI, se enmarca en la noción de “Presencia regional y nacional, internacionalización, calidad, pertinencia, equidad y convivencia” (Plan de desarrollo, Universidad del Tolima, 2002:5) y que posibilite evidenciar la relación de la educación y la activación de procesos sociales con el desarrollo social de los territorios.

Respecto de la educación a distancia (González. 2000:66) argumenta: “es un modelo de educación que se caracteriza fundamentalmente por diseñar ambientes de aprendizaje, valiéndose de mediaciones pedagógicas que permiten introducir una ruptura espacio-temporal en la relación inmediata institución de educación superior-estudiante, profesor-estudiante y de los estudiantes entre sí, y crear una dinámica de interacciones orientadas al aprendizaje autónomo”. Desde otro punto de vista se concibe el modelo de educación a distancia de la Universidad del Tolima en palabras de Pinto, M. (2002:24) “se da prevalencia al escenario de la tutoría, encuentro presencial entre estudiantes y docente-

tutor, donde se propicia la confrontación, socialización de experiencias de aprendizaje individual y colectivo, se evidencian los desarrollos cognitivos y socio afectivos y de acuerdo con los logros de aprendizaje y el docente tutor reorienta el proceso de aprendizaje... la propuesta contempla el uso de medios telemáticos alternativos y nuevas tecnologías, donde se privilegie la comunicación permanente y nuevas formas de relación social mediatizadas por las nuevas tecnologías de la información y la documentación”.

La investigación cuali-cuantitativa de maestría titulada: “Educación y desarrollo: una lectura desde lo local. Estudio sobre la formación de profesionales en la modalidad de educación a distancia de la Universidad del Tolima en el CERES “Darío Echandía” de Chaparral, Tolima 2006-2012 (Gracia, S.:2013) refleja en términos de la autora, un estudio que examina los impactos percibidos por los egresados de la formación universitaria y la obtención de un título profesional y, de esta forma, hace el análisis respectivo acerca del desarrollo humano, indagando sobre la pertinencia de la educación en ese territorio, considerando las expectativas, los beneficios y los desaciertos percibidos por los egresados en relación con la búsqueda de educación, capacitación, reconocimiento o ascenso social y su incidencia en el desarrollo de las personas a nivel cultural y laboral. Allí se entiende el desarrollo en un sentido integral, cuyo enfoque implica la noción de “Persona Humana” y permite vislumbrar los beneficios sociales de la educación y, por lo tanto, se constituye en evaluación de la presencia de la Universidad del Tolima en la región. Por otra parte, bajo el enfoque del PNUD (programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), el desarrollo humano es visto como el centro del desarrollo, como el vértice hacia el cual deben armoniosamente converger el accionar de la economía, la política, la cultura y el desarrollo social. Como bien ha señalado el sociólogo chileno, Guell (2000:49) “hay desarrollo humano cuando los cambios y mejoría de los sistemas económicos y políticos le llegan a las personas concretas, en su vida concreta y cuando, en respuesta, estas personas asumen el compromiso de apoyar el progreso económico y el desarrollo de la democracia”.

El **objetivo general** de esta investigación es: analizar los impactos generados sobre la formación universitaria y la obtención de un título profesional en relación con el desarrollo humano, en los egresados del CERES “Darío Echandía” del Instituto de

Educación a Distancia de la Universidad del Tolima. Y entre los **objetivos específicos** se encuentra: Determinar la contribución de la formación profesional en las opciones de desarrollo de los egresados y el mejoramiento de sus condiciones laborales, de ingreso y de reconocimiento social en el territorio de su cotidianidad. Los anteriores objetivos esbozan las necesidades investigativas de conocer los estados reales de los egresados de la presente universidad en las perspectivas de desarrollo humano y condición laboral que determina en términos generales los escenarios educativos, instructivos y desarrolladores de los egresados, como lo propone la didáctica, en los distintos programas profesionales que ofrece el IDEAD de la Universidad del Tolima.

Igualmente, se da respuesta a cuestionamientos científicos relacionados con la contribución de la educación a distancia de incrementar las opciones de desarrollo de las personas de ese territorio, el mejoramiento de la calidad de vida de los egresados y finalmente, las formas de articulación de la educación a distancia y la formación de profesionales con procesos de desarrollo, teniendo en cuenta las particularidades económicas, sociales y culturales de Chaparral con centro del CERES y otros municipios del departamento como , Coyaima, Planadas, Rioblanco, San Antonio, Roncesvalles, Natagaima, Ataco y Ortega.

En primer lugar, la investigación es una lectura de lo local, una observación de vivencias laborales y educacionales en esos contextos lo que permite la aproximación a distintos escenarios para apreciar el impacto que ha tenido esta educación. La lectura del contexto permite producir sentido, donde entran en juego diversos saberes y competencias que tienen que ver, entre otros aspectos, con el reconocimiento del código comunicativo, la identificación de la temática global, la delimitación de unidades de significado, la asignación de sentido a proposiciones, el establecimiento de relaciones entre proposiciones, la identificación de unidades mayores de significado, la interpretación de la información respecto al contexto de su producción, el reconocimiento de las diferentes voces que hablan, la identificación de la finalidad o intencionalidad comunicativa, la identificación de emisores, el establecimiento de relaciones, entre otros. Al respecto, Ceron (1995:5) indica que: “Sin excepción cada espacio geográfico en su proceso histórico construye un sistema

de valores culturales, que se traducen en una mentalidad colectiva y un sentimiento de pertenencia entre sus gentes y con su ambiente, lo cual da origen a la identidad regional” es decir, que el territorio permite la reconstrucción de procesos identitarios frente a situaciones concretas. El territorio expresa una relación de propiedad; es decir, es aquel espacio geográfico que se considera como propio, pues en él se dan las condiciones para la formación social, académica, cultural y política.

En segundo lugar, para efectos científicos de la investigación se determinó realizar entre de los instrumentos una encuesta a egresados de este territorio entre los años 2006 a 2012-A de los municipios anteriormente mencionados que se concentran en el Ceres de Chaparral. Teniendo un universo de “437 egresados del CERES “Darío Echandía Olaya” de Chaparral” (Secretaría Académica. IDEAD. U.T: 2012) y con un nivel de confianza del 85.02 y un error de muestreo del 10%, se seleccionó 46 egresados para la aplicación de la encuesta, basados en la fórmula estadística:

$$n = \frac{Z_{1-\alpha/2}^2 pqN}{NE^2 + Z_{1-\alpha/2}^2 pq}$$

Tabla1. Cálculo del tamaño óptimo de la muestra.

Descripción Fórmula	Símbolo	EGRESADOS
Tamaño de la población	N	437
Probabilidad de éxito (probabilidad de que ocurra el evento de interés o proporción de interés);	P	0.5
Proporción pob. correspondiente a los no éxitos	Q	0.5
Error	E	0.1
Coefficiente de confianza (85,02%)	$Z_{(1-\alpha/2)}$	1.44
Tamaño de la muestra	N	46

Fuente. Fórmula universal estandarizada.

A la población referenciada además se le aplicó seis (6) de los ítems de la encuesta de egresados formulada por el Observatorio Laboral de la Educación –OLE– del Ministerio de Educación Nacional, que permitió obtener información base de trabajo. Para este caso, mediante la encuesta se recolectó información referente a datos demográficos, de formación académica y laboral: ubicación en una zona urbana y/o rural; información académica (referente a los estudios realizados); Información Laboral (que permite tener una visión de la empleabilidad que ha tenido el egresado); sobre el plan de vida (referida a las expectativas actuales del egresado) y por último, aspectos laborales que permiten cruzar información sobre la incidencia que ha tenido el IDEAD con el régimen laboral de los egresados.

A continuación se referencian algunas de las respuestas ofrecidas en ciertas encuestas significativas de este estudio científico para efectos de la relación de la Universidad del Tolima con el trabajo de sus egresados:

Se destaca la importancia que le dan los egresados a la utilidad de los conocimientos apreñados, las habilidades desarrolladas y los valores compartidos a lo largo de la carrera, situación que se refleja en el gráfico siguiente:

Gráfico 1. Utilidad de los conocimientos.

Fuente: Gracia (2013)

Asimismo, la técnica de grupo focal como instrumento de investigación fue aplicado a otro grupo de egresados, con el cual se obtuvo información sobre las percepciones de los egresados y los posibles efectos a corto o mediano plazo de su profesionalización; sobre la relación entre educación y desarrollo desde un perspectiva investigativa, asociada a lo que significa para los egresados “Educación como oportunidad” y que se constituye en las banderas que alientan los esfuerzos de quienes acceden a la educación superior y buscan la obtención de un título universitario que permita mejorar sus condiciones de vida.

Gráfico 2. Niveles de satisfacción de los egresados.

Fuente: Gracia (2013)

La satisfacción de los egresados se observa en situaciones que le permiten asumir con responsabilidad su trabajo y quehacer cotidiano, una vez egresado de la institución. Los egresados reconocen un alto nivel de satisfacción con los procesos académicos y de

formación integral recibidos por parte del IDEAD. Cada uno asume con certeza la calidad académica y el desarrollo de habilidades intelectuales para que sirvan como elementos fundantes de un desarrollo armónico.

Gráfico 3. Relación trabajo-estudios realizados.

Fuente: Gracia (2013)

Los encuestados reconocen las capacidades adquiridas en su proceso de formación como un conjunto de habilidades y valores que les permite desempeñarse en la profesión, al determinar el grado de relación con la formación adquirida y el acceso al desempeño laboral actual como significativa, así como la obtención de una titulación profesional para el desempeño específico laboral, al determinar en un alto porcentaje el grado de relación del empleo actual con la carrera que estudio.

En este aspecto, los egresados del CERES “Darío Echandía” de Chaparral entrevistados, manifiestan haber adquirido en su proceso de formación elementos intelectuales de análisis para interpretar la realidad social e identificar en su contexto “necesidades personales y regionales, porque coinciden, y se incrementa el sentido de pertenencia”; así mismo, de “ser parte activa de planes de desarrollo y proyectos de

investigación” (Acosta Betancourt, 2013, entrevista), todo en aras de ser propositivos en temas de desarrollo de su territorio.

Gráfico 4. Situación Laboral Actual.

Fuente: (Gracia 2013).

Aunque se reporta que once egresados son desempleados, se tiene un gran número de personas ocupadas, situación que se refleja en la gráfica 5. Cada uno empieza a buscar sus mejores opciones para el trabajo desde antes de culminar la carrera. También se debe destacar la importancia que le dan los egresados a la utilidad de los conocimientos aprendidos, las habilidades desarrolladas y los valores compartidos a lo largo de la carrera.

Adicionalmente, se aplicaron entrevistas a directivos de la Universidad del Tolima; en concreto, al Rector, Doctor José Herman Muñoz Ñungo, al director del IDEAD, Doctor Luis Alberto Malagón Plata, y al representante Arturo Osorio de los egresados ante el Consejo Superior y el Consejo directivo del IDEAD, para tener una visión de las Directivas de la Universidad acerca del impacto del IDEAD en los egresados del CERES “Darío Echandía Olaya” de Chaparral.

En entrevista al Rector de la Universidad del Tolima, señala que: “...la educación superior independientemente si es a distancia o presencial... le da la posibilidad al individuo de tener acceso a información, de generar un espíritu crítico en él, darle una opción laboral, darle la opción de ser un buen ciudadano”, (Muñoz, 2013), es decir, el acceso al conocimiento, a la posibilidad de confrontar opiniones y argumentos con otros estudiantes y con profesores, frente a temas de la cotidianidad de su municipio y su región, como refieren los egresados entrevistados, brinda la posibilidad de reflexionar sobre sí mismos y su rol en el desarrollo de su región; de igual, forma proyectarse hacia la participación activa en los diferentes procesos.

El director del Instituto de Educación a Distancia, Dr. Alberto Malagón Plata expresó que: “Este tipo de vinculación es parte de la historia misma de la universidad. Es difícil concebir a esta institución aislada totalmente del contexto social. La discusión al respecto se sitúa en torno a dos ejes: uno, la universidad es simplemente un reflejo de la sociedad y en ese sentido se constituye en un mecanismo para la reproducción de la mano de obra calificada y los valores, que las demandas sociales y económicas así lo exigen; y dos la universidad es un ente autónomo para construir interpretaciones del entorno que le permitan interaccionar e incidir en los procesos de cambio de la sociedad”

Así mismo, el representante de los egresados al Consejo Superior de la Universidad del Tolima enfatiza sobre la presencia de la universidad en el CERES “Darío Echandía Olaya” y expresa que: “la educación a distancia da la posibilidad que sus habitantes tengan acceso a la educación y formación universitaria; la posibilidad de acceder a la información, al conocimiento y a la investigación, permite innovar y acceder a la innovación que son necesarios para la competitividad, el posicionamiento y la consolidación económica, social, cultural, ambiental y política de las personas y su región” (Osorio, 2012:1) que potencian el desarrollo humano y el desarrollo endógeno y exógeno de la región.

Referencias nacionales del MEN y el SINIES afirman que la educación superior en el Tolima tiene un ritmo más creciente que el del promedio nacional. El crecimiento ha sido significativo en los últimos años. Entre el año 2002 y el 2009 se incrementó en un 129.7% al pasar de 14.923 estudiantes matriculados a 34.287; es decir, 19.364 estudiantes

adicionales en estos 8 años. Los estudiantes matriculados en el año 2002 eran 14.923 y pasaron a ser 34.287 en el 2009, incremento de 19.364 estudiantes más en este período. En el Tolima la matrícula oficial siempre ha sido superior a la de IES privadas, siendo que en el país, hasta el año 2006, era superior la privada que la oficial. En el Tolima, en el año 2002 la matrícula en IES oficiales era equivalente al 78.8% y en el país era del 44.6%. En el año 2010 la matrícula oficial en el Tolima es del 85.13%. El crecimiento de la matrícula privada es más lento que la oficial, en el Departamento.

Tabla 2. Educación superior Tolima. Matrícula 2002-2010.

AÑO	TOTAL MATRÍCULA	INCREMENTO %
2002	16.491	
2003	24.255	32
2004	25.053	3.3
2005	24.733	-1.2
2006	24.622	-0.5
2007	27.879	13.2
2008	33.653	20.7
2009	35.875	6.6
2010	34.652	-3.4

Fuente: MEN-Sistema Nacional de Información de Educación Superior. 2011

Conclusiones.

Las conclusiones de este estudio científico determinan que: se puede afirmar que la Universidad del Tolima, y en especial el IDEAD (Instituto de educación a Distancia), ha contribuido al proceso educativo y de desarrollo en el sur del Tolima, al hacer posible la interacción entre los seres humanos y de estos con la realidad, a través del diálogo que se promueve desde la reflexión, el pensamiento, lo local y la forma de asumir el contexto, situación manifiesta en la formación de profesionales de y para la población del sur del Tolima, que en razón a su lugar de residencia, sus posibilidades económicas y sus ocupaciones no podían desplazarse a realizar sus estudios en la modalidad presencial.

En los procesos de observación, exploración, análisis e interpretación de los hechos culturales y sociales de los egresados, se re-construyen especificidades locales manifiestas como un estilo de vida que permite caracterizar la configuración territorial de la Universidad del Tolima-IDEAD y la proyección que ejerce en el mundo urbano y rural, y/o cómo se inserta en los procesos culturales laborales y escolares. Estas relaciones se expresan en el nivel de satisfacción frente a los estudios realizados en la modalidad a distancia de la Universidad del Tolima, por lo cual, los egresados manifiestan que desde su formación laboral y personal tienen elementos para contribuir con los procesos de desarrollo en su territorio.

La educación a distancia permite la profesionalización de docentes adscritos al Ministerio de Educación Nacional y presenta la posibilidad de continuidad de formación a normalistas superiores que desean realizar estudios de licenciaturas y especializaciones. En este sentido, el Plan de Desarrollo de la Universidad del Tolima, vigencia 2012, concibe la formación no solo desde el ámbito de la profesionalización sino de la formación integral, ante lo cual el Proyecto Educativo Institucional PEI, se enmarca en la noción de presencia regional, nacional, internacionalización, calidad, pertinencia, equidad y convivencia, posibilita evidenciar la relación de la educación y la activación de procesos sociales con el desarrollo social de los territorios.

El acercamiento de la lectura desde la mirada sociocultural permitió identificar la forma como los egresados constituyen su relación con el espacio y cómo se han articulado con el modelo de educación a distancia desarrollado por el IDEAD de la Universidad del Tolima. El contexto se asume como un sistema que ha de ser interpretado, comprendido y argumentado, es decir, como espacio geográfico. Según los resultados de la aplicación de los instrumentos utilizados, la mayoría de egresados son nacidos en el departamento del Tolima. Esto indica el grado de aceptación del IDEAD en la región y la inserción al mundo laboral en busca de mejores condiciones de trabajo. Igualmente, se destaca la importancia que le dan los egresados a la utilidad de los conocimientos aprehendidos, las habilidades desarrolladas y los valores compartidos a lo largo de la carrera.

Los egresados tienen la intencionalidad de volver a estudiar en el IDEAD y lo harían por los elementos favorables desarrollados en su estudio de pregrado. Así mismo, reconocen la calidad de la formación en los programas académicos recibidos, el posicionamiento que tiene la Universidad del Tolima en la región y la calidad del cuerpo docente. La Universidad del Tolima, a través del Instituto de Educación a Distancia, se ha convertido en líder de la educación superior en la región, y ha posibilitado que muchos jóvenes de las lugares apartados del centro puedan acceder a la educación superior para convertirse en profesionales y contribuir al desarrollo personal, familiar y de la región, elevando su calidad de vida.

Es importante destacar que el Ministerio de Educación Nacional reconoce que la Universidad del Tolima es la institución que mayor aporte hace al crecimiento de la cobertura en educación superior universitaria en el departamento del Tolima, y son los nuevos programas ofertados en educación presencial y la ampliación de la oferta a distancia, los que explican esta mayor demanda. Contrario a lo que ocurre en el resto del país, el departamento del Tolima tiene mayor acceso a la Educación Superior, en un porcentaje más alto (fuente MEN). Además, los estudiantes de familias de bajos recursos económicos, con un 98% de ingreso pertenecen a estratos socioeconómicos de 0 a 3 (fuente IDEAD), ingresan a la Universidad del Tolima.

La ampliación de la cobertura de la educación superior en el sur del Tolima es importante debido a los altos niveles de pobreza que se registran en la región; la educación se constituye en una posibilidad para reducir la informalidad, el ambulante y el desempleo, propiciando una disminución en el índice de NBI y, por ende, el mejoramiento de los niveles de la calidad de vida de la población y la reducción en la brecha de la desigualdad social. En este sentido, la Universidad del Tolima, a través del IDEAD, propende por un desarrollo local en una región con grandes dificultades económicas, políticas, sociales y afectadas por el conflicto armado.

La educación a distancia, desde la mirada de la educación superior, es eje del desarrollo local, el cual debe estar articulado, coordinado y en diálogo permanente en todos sus niveles formales, no formales e informales, con los diferentes sectores del desarrollo

socio-cultural, ambiental y económico-tecnológico. De esta forma, el país contará con los recursos humanos calificados pertinentes y, sobre todo, con una sociedad de seres humanos integrales, con competencias, valores y actitudes individuales y sociales para impulsar un plan de desarrollo común, incluyente e integral. El desarrollo del país y en especial el de la región del sur del Tolima es un proceso posible si se construye entre todos y para todos.

Desde la Universidad del Tolima se ha contribuido a la consolidación territorial gracias a que trasciende de lo académico hacia lo social, ofreciendo una alternativa de formación en educación superior y garantizando la permanencia en el sistema educativo con un enfoque local y regional, al permitir que los actores de la región se formen en su región, haciendo lecturas directas de su contexto desde los diferentes campos del saber. Por lo anterior, el CERES "Darío Echandía Olaya" en Chaparral se ha convertido en patrimonio educativo para la provincia sur del Tolima, porque ha logrado articular la cultura local, regional y nacional. Con lo anterior, se ofrece la posibilidad real para que los habitantes del sur del Tolima accedan a la educación superior en una región caracterizada por sus altos índices de necesidades básicas insatisfechas, economías deprimidas, fuerte concentración de población indígena que tradicionalmente ha sido excluida de las oportunidades por su poca "inserción" en las lógicas del sistema productivo y por lo tanto del poder adquisitivo.

Es importante recomendar el diseño de estrategias de evaluación de la educación a distancia como política social que permita identificar a nivel medible y cuantificable el impacto, el alcance de los objetivos, los logros y los posibles fracasos, en aras de buscar el mejoramiento continuo de estas acciones. Así mismo, debe ser objeto de revisión constante el prejuicio de calidad que existe en relación con los modelos de educación a distancia; en tal caso, se debe realizar evaluaciones del impacto real, así como la búsqueda constante del mejoramiento de las condiciones de calidad, en procura de garantizar un acceso a la educación con equidad e igualdad. En este sentido, se puede hacer alusión a la democratización de la educación y no simplemente a expansión o cobertura.

Finalmente y a manera de juicio crítico respecto de la relación cobertura universitaria – formación para el empleo, aunque en muchas universidades se oferten nuevos cupos y profesiones, quedan preguntas que se deben hacer en este sistema educativo

colombiano ¿Es la cobertura universitaria sinónimo de calidad académica organizada para el empleo en Colombia? ¿Existe un ofrecimiento de carreras profesionales acordes a las necesidades sociales del país? ¿Está el estado preparado para ofrecer empleo a todos los profesionales que egresan de las universidades colombianas? Para tratar de responder parcialmente, *puesto que es motivo de otro trabajo de investigación*, se reconoce que realmente no hay una correspondencia lógica entre, a más estudio mejor trabajo, oferta y paga. Muchos egresados universitarios colombianos aún no poseen empleo y otros se encuentran en la búsqueda incansable, al respecto, en el artículo: “La educación superior en Colombia ¿sí paga? Demuestra como el Observatorio Laboral para la Educación (OLE), que funciona en Colombia como un sistema de información, desde el año 2007 ha indagado por la labor que desempeña los egresados de las universidades del país. En su estudio de graduados del 2001 al 2010 para saber si se encontraban trabajando presentó al respecto lo siguiente: “después de un año de obtener su título de técnico, tecnólogo o de nivel universitario, el 80 por ciento había encontrado empleo en el sector formal de la economía. Aunque, por un lado, esta cifra muestra que a la mayoría de graduados la tarea de obtener un título de educación superior les puede garantizar un puesto de trabajo, nada dice sobre qué tipo de trabajo consiguen (en qué condiciones tiene que trabajar, qué cargo tiene, etc.) pero sobretodo, no dice cuánto le pagan” (Estudio interdisciplinario de estudios sobre el desarrollo: 2012). Por tal motivo pensar el currículo, pensar el desempeño laboral.

Dejamos para la reflexión el siguiente epígrafe:

*“Educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido,
es hacer a cada hombre resumen del mundo viviente hasta el día en que vive;
es ponerlo a nivel de su tiempo para que flote sobre él y
no dejarlo debajo de su tiempo
con lo que no podría salir a flote; es preparar al hombre para la vida”*

José Martí

Referencias.

- Acosta, A. (1993). *De la extensión universitaria a la proyección social de la Universidad*. En Memorias Congreso Latinoamericano de Universidad y marginalidad. Santafé de Bogotá.
- Álvarez, C. (2000). *La escuela en la vida. Pueblo y educación*. La Habana.
- Ander, E. (1982). *Técnicas de investigación social*. España. Humanitas Alicante.
- Asamblea General de las Naciones Unidas. (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos.
- Asamblea Nacional Constituyente, (1991). Constitución Política de Colombia. Bogotá D.C.
- Asociación para el Desarrollo del Tolima ADT. Visión Tolima 2025. Recuperado el 06 de febrero de 2013. 4:30 p.m., de <http://www.adtolima.org/index.php?tip=art&id=6>.
- Azout, S. (2011). Desigualdad extrema. *Semana*. Recuperado el 14 de octubre de 2012 en: <http://www.semana.com/nacion/articulo/desigualdad-extrema/236705-3>
- Bernal, J. (1994). *Integración y Equidad. Democracia, desarrollo y política social*. Corporación S.O.S. Colombia, Viva la Ciudadanía. Tercer Mundo Editores. Santafé de Bogotá.
- Boiser, S. (1999). Desarrollo (local): ¿de qué estamos hablando? Santiago de Chile.
- Bustelo, E. (1999). *Pobreza moral. Reflexiones sobre la política social amoral y la utopía posible. En Pobreza y desigualdad. Reflexiones conceptuales y de medición*. CINEP. Santafé de Bogotá.
- Cassany, D. (2007). *De la Alfabetización a la literacidad crítica*. (s. Caballero, Entrevistador). Recuperado el 17 de noviembre de 2012, de <http://revistadixit.ucu.edu.uy/?table=articles&ID=e7d3e6a8621163d23cfd60c1b563d9d&action=detail>.
- Cerón, S. (1995). *Lectura del espacio geográfico en la teoría de la "acción comunicativa" de J. Habermas*. Revista de Investigación geográfica.

- Chamorro, L. (2011). *La educación superior en el Tolima 2010. Observatorio de la Educación*, Universidad del Tolima. Recuperado el 17 de Enero de 2013 en www.desarrollo.ut.edu.co/tolima/hermesoft/portal/home_1/rec/arc_29772.
- Chávez, J. (2003). *Compendio de Pedagogía*. Pueblo y Educación: La Habana.
- Cohen, E., & Franco, R. (2005). *Gestión Social. Cómo lograr eficiencia e impacto en las políticas sociales*. CEPAL. Siglo XXI editores en coedición con Naciones Unidas.
- Consejo Nacional de política económica y social. (2008). *Conpes Social*. 120. República de Colombia. Departamento Nacional de Planeación.
- Cookson, P. (2011). *La Práctica de Educación Superior a Distancia: El ejemplo de la Universidad de Athabasca – la Universidad Abierta en Canadá*. Recuperado el 10 de septiembre de 2009 en Revista electrónica de tecnología Educativa. No. 14 mayo 2001. www.uib.es
- Coraggio, J. (1992). *Economía y Educación en América Latina: (Notas para una agenda para los 90)*. Papeles del CEAAL, # 4. Santiago.
- Coraggio, J. (2001). *Construir Universidad en la adversidad. Desafíos de la educación superior en América latina*. OEA. OAS.
- Corredor, C. (1999). *Pobreza y desigualdad. Reflexiones conceptuales y de medición*. CINEP. Santafé de Bogotá.
- Departamento del Tolima. (2008). *Plan de desarrollo 2008-2011. Soluciones para la Gente*.
- Espinosa, M. (1997). *Región. De la teoría a la construcción social*. Universidad del Tolima.
- Espinosa, M. (2001). *La Universidad del Tolima y su sistema regional: Centro de Estudios Regionales de la Universidad del Tolima Cedar*. Ponencia presentada para el II Congreso Nacional de Educación Superior de Colombia, a realizarse en las ciudades de Armenia y Pereira. Diciembre 5, 6 y 7 de 2001.
- Fajardo, L. (2007). *El desarrollo humano en Colombia*. Este artículo es resultado final del proyecto de investigación titulado Desarrollo Humano Sustentable, perteneciente a la línea de Derechos Humanos Colectivos desarrollada el grupo De las Casas. Universidad Sergio Arboleda. Bogotá.

- Franco, P. (2007). *Una aproximación contextual del desarrollo humano en Colombia como insumo para promover la salud y prevenir la enfermedad*. En: *Hacia la Promoción de la Salud*, Volumen 12, Enero - Diciembre 2007, págs. 25 – 39.
- Gallicchio, E. (2008). *El desarrollo local y sus múltiples abordajes*. En *Desarrollo económico local. Una apuesta por el futuro*. Sierra, L. Compiladora. Fundación social. Bogotá.
- Gaviria, A. (2011). Citado por Azout, S. En *Revista Semana*. Marzo 12 de 2012.
- Giménez, G. (2000). *Región e Identidad*. EN: BARBERO, Jesús Martín y otros. *Cultura Y región*. Ces. Universidad Nacional. Ministerio de Cultura.
- Gobernación del Tolima. Departamento administrativo de Planeación. (2008). *Comisión de trabajo sobre la cuestión regional y provincial de la Gobernación del Tolima*. Provincias sur para agenda sur. Información básica para la toma de decisiones.
- Goevea, V., Vera, G., Y Vargas, A. (2011). *Etnografía: una mirada desde corpus teórico de la investigación cualitativa*. Mayo - Agosto de 2011. (U. d. Zulía, Ed.) *Omnia*, 17(2), 26-39.
- González, L., Lora Sfer., A y Malagón, L. (2000). *La Educación Superior a Distancia en Colombia. Visión histórica y lineamientos para su gestión*. (ICFES, Ed.) Bogotá, Colombia. Grupo de Procesos Editoriales de la Secretaría General del ICFES.
- Lavin, S. (1996). *Educación y Desarrollo Humano en América Latina*. Convenio Andrés Bello. Santafé de Bogotá. Colombia.
- López, L., y Vélez Grajales, R. (2003). *El concepto de desarrollo humano, su importancia y aplicación en México*. En *estudios sobre el desarrollo humano*. PNUD, México.
- Lozano, J. (sin fecha). *Formulación de una política pública de generación de empleo en condiciones dignas para el departamento del Tolima*. Centro de Estudios Regionales. Universidad del Tolima.
- Malagón, L. (2003). *La Pertinencia en la educación superior. Elementos para su comprensión*. En *revista de la Educación Superior*. Vol. XXXII (3).
- Malagón, L. (2005). *Universidad y sociedad. Pertinencia y educación superior*. Editorial Magisterio.

- Manfred, A. (1993) *Desarrollo a Escala Humana. Conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones*. Editorial Nordan-Comunidad.
- Marciales, G. (2008). *Educación, Sujeto y Desarrollo Humano*. En Revista Universitas Phicologicas. Vol.7 No. 3 septiembre/diciembre 2008. Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana.
- Martí, J. (1990). *Idearios pedagógicos*. La Habana: Pueblo y Educación
- Marulanda, D. (sin fecha). *Desarrollo regional y local: retos a la educación superior y a la universidad*. INER: Universidad de Antioquia.
- Mestre, G. (2008). *Educación y Desarrollo en el Plan decenal al 2015*. Universidad Tecnológica de Bolívar.
- Ministerio de Educación Nacional. (1994). República de Colombia. Ley general de la educación. Ley 115 de febrero 8 de 1994.
- Montagutt, T. (2000). *Política Socia. Una Introducción*. Barcelona.
- Montañez, G. y Delgado Mahecha, O. (1998). *Espacio, Territorio y Región conceptos básicos para un proyecto nacional*. (U. N. Colombia, Ed.) Cuadernos de Geografía.
- Muller, P. (2006). *Las Políticas Públicas*. Universidad Externado de Colombia. Bogotá.
- Muñoz, J. (sin fecha). *Políticas socioeducativas e inmigración. La importancia de la variable territorial*. Facultad de Educación, Universidad de Salamanca.
- Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. (2012). *Panorama Actual del Tolima*. Serie geográfica No. 9. Bogotá. 2012. Vicepresidencia de la República de Colombia. Publicación Fondo de Inversión para la Paz.
- OCDE/El banco Mundial. (2012). *La Educación Superior en Colombia. Evaluaciones de Políticas Nacionales de Educación*. Recuperado el 11 de Enero de 20013, en <http://dx.doi.org/10.1787/9789264180710-es>.
- Paramo, P., y Otalvaro, G. (2006). *Investigación Alternativa: Por una distinción entre posturas Epistemológicas y no entre Métodos*. Cinta de Moebio: Marzo.

- Pérez, M. (2003). *Leer y Escribir en la escuela: Algunos escenarios pedagógicos y didácticos para la reflexión*. (ICFES, Ed.) Bogotá, Colombia. Grupo de Procesos Editoriales de la Secretaría General del ICFES.
- Programa de Organización de las Naciones unidas para el Desarrollo. (1990)
- Programa de Organización de las Naciones unidas para el Desarrollo. (1997).
- Programa de Organización de las Naciones unidas para el Desarrollo. (2003) PNUD. El conflicto, callejón con salida. Informe Nacional de Desarrollo Humano. Colombia.
- Puelles, M., & Torreblanca, J. (1995). *Educación, Desarrollo y Equidad Social*. Revista Iberoamericana de Educación, publicada en Madrid (España) por la organización de Estados iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).
- Ramírez, J. (2012). *Caracterización socio-demográfica del área de desarrollo rural del sur del Tolima*. INCODER, recuperado el 15 de Noviembre de 2012 en http://www.incoder.gov.co/documentos/Estrategia%20de%20Desarrollo%20Rural/Pertiles%20Territoriales/ADR_SURDELTOLIMA/Perfil%20Territorial/CARACTERIZACION%20SOCIO-DEMOGRAFICA%20SUR%20DEL%20TOLIMA.pdf.
- Ranis, G. (2002). *Crecimiento Económico y Desarrollo Humano en América Latina*. En Revista de la CEPAL N° 78. Recuperado el 24 de Junio de 2012 en http://www.eclac.org/publicaciones/xml/7/19337/lcg2187e_Ranis.pdf.
- República de Colombia. (2006). *Plan Nacional de Desarrollo. PND*. Estado Comunitario Desarrollo para todos. 2006-2010.
- Rivera, G. (sin fecha). *La Educación a Distancia Vs. Nuevas Tecnologías*. Recuperado el 10 de Septiembre de 2012 en <http://www.monografias.com/trabajos5/nutec/nutec.shtml>.
- Sarmiento, A. (2000). *La equidad en los servicios sociales básicos en Colombia*. En *Políticas y Servicios Sociales para el siglo XXI*. Consuelo Uribe Mallarino (editora) Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Políticas y relaciones Internacionales.
- Sen, A. (2000) *Desarrollo y Libertad*. Editorial Planeta. Barcelona.

- Solari, E. (1994). *La desigualdad educativa: problemas y políticas*. En Series políticas sociales 4. Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Santiago de Chile.
- Solari, E. (1994). *La desigualdad educativa: problemas y políticas*. En Series políticas sociales 4. Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Santiago de Chile.
- Sunkel, O., y Paz, P. (1971). *El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo*. Siglo XXI editores. México.
- Universidad del Tolima. (2001). *Proyecto Educativo Institucional PEI*. Acuerdo del Consejo Superior N° 017 del 18 de Diciembre de 2001.
- Universidad del Tolima. (2002) Plan de Desarrollo.
- Vallejo, C. (1999). *Pobreza, inequidad e ineficiencia en equilibrio estable. Pobreza y desigualdad. Reflexiones conceptuales y de medición*. CINEP. Santafé de Bogotá.
- Vargas, A. (2001). *El Estado y las Políticas Públicas*. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.